

OLIV TA'LIMDA TALABALAR MUSTAQIL DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA TANQIDIY VA KREATIV FIKRLASHNING AHAMIYATI

BuxDPI Pedagogik ta'lim kafedrasini o'qituvchisi
Ibodulloyev Nurali Sheraliyevch
nuraliibodulloyev@gmail.com

Annatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida talabalarni mustaqil dunyoqarashini kengaytirishda kreativ va tanqidiy yondashuv zamonaviy fikrlashning mazmuni sifatida yoritilgan.

Annotation: In this article, a creative and critical approach to expanding the independent outlook of students in the higher education system is highlighted as the content of modern thinking.

Аннотация: В данной статье творческий и критический подход к расширению самостоятельного мировоззрения студентов в системе высшего образования выделен как содержание современного мышления.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, kreativ va tanqidiy yondashuv, mustaqil dunyoqarash, zamonaviy innovosiyasi, ta'limda moderinizasiya, zamonaviy texnologiya, o'quv dastur, xorijiy tajribalar.

Key words: higher education, creative and critical approach, independent outlook, modern innovation, modernization in education, modern technology, curriculum, foreign experiences.

Ключевые слова: высшее образование, креативно-критический подход, независимый взгляд, современные инновации, модернизация образования, современные технологии, учебная программа, зарубежный опыт.

Bugungi texnika asrining shiddatli rivojlanish davrida mamlakatimiz miqyosidagi ta'lim tizimini yangi islohatlar bilan boyitish davr talabi bo'lib bormoqda. Jamiyatimizda maktabgacha ta'lim sohasidan tortib oliy ta'lim sohasi va oliy ta'limdan kiyingi ta'lim sahalarida ham ta'lim jarayonini yangi bosqichga ko'tarish va sifatli ta'lim berishga qaratish masalalariga keng ahamiyat berilmoqda. Bunga misol, O'zbekiston Respublikasi Prezidentimiz va Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan qaror va farmoyishlari misol bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim

texnologiyalariga asoslangan ta'limni tashkil etishga qaratilgan eng ahamiyatli farmoni 2019 yildagi 8-oktabrda ishlab chiqilgan va amaliyotga taqdim qilgan PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" farmoni bo'lib, unda ta'lim oliy ta'lim tizimida xalqaro ta'lim standartlarga javob bera oladigan ta'limni joriy qilish, hamda kerakli tadbirlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bu farmon 2019-yildan boshlab 2030-yilga qadar oliy ta'lim tizimi xalqaro darajaga ega bo'lgan "Quacquarelli Symonds World University Rankings", "Times Nigher Education" yoki "Academic Ranking of World Universities" ko'rsatgichlarining top 1000taligiga kamida respublika oliy ta'lim tashkilotlarining 10tasini kiritish va zamonaviy ta'limni(kredit-modul) tizimiga kiritish tadbirlari ishlab chiqilish va bosqichma-bosqich ta'lim sifatini ko'tarishga qaratilgan.

Bugungi kunda shu farmonning ijrosini ta'minlash va taqsil oladigan talabalarni teran mustaqil dunyoqarashga ega kadr qilib tayyorlashda oliy ta'lim ilmfan masalalarini yangicha o'qitish tizimiga o'tkazish va o'qitish jarayonini yangi texnologiyalar asosida tashkil qilish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Chunki bugungi kun ilmga chamqoq yoshlar yangicha usullarda bilim olishni xorijiy tajribalarda sinalgan vosita va metodlar asosida kasblarni yangicha qirralarini o'zlashtirishga chanqoqdir. Ularni oliy ta'limda zamonaviy fikrlaydigan, xorijiy tengdoshlari bilan bemalol bilim almashadigan ruhda ta'lim va tarbiya berishimiz lozim. Shuning uchun ham ta'limni yanada rivojlantirish va yangicha yondashuvlar asosida tashkil etish bugungi kun dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda, hamda xorijiy ilg'or tajribalarni qo'llash mavjud dolzarb masalalarni hal qilish imkonini bermiqda. Ya'ni eskicha o'qitish tizimidan voz kechish, ta'limni tashkil qilishda yangicha noananaviy metodlarni ishlatishni taqozo qilmoqda.

Talabalarni har bir kasbga tayyorlashda kasbiy kreativlik bilan ishni tashkil etishni, teran fikrlash, o'rganayongan muammolarni tanqidiy o'rganish, imkoniyatlarni ochib berish kabi yondashuvlardan foydalanib mashg'ulotlarni tashkillashtirish, talabalar faolligini maruza va amaliy darslarda ta'minlash rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalaridan hisoblanadi. Buning natijadorligi juda ham yuqori hisoblanadi. Bugungi kunda har bir kasbda va sohada ishga kreativ yondashish bir joyda qotib qolmaslik, ishdan zerikmaslik va o'z ustida ishlashni ta'minlaydi. Chunki bu kabi yondashuvlar ta'lim tizimida ham kasbiy tayyorgarlikda ham talabani ta'lim olish madaniyatini shakllantiradi va mustaqil dunyoqarashi kengayishiga sabab bo'ladi. Yoqoridagi keltirgan fikrlarimiz oliy ta'limda ilm-fanga talabalarni jiddiy qarashga va bugungi kunda dorzarb masalalardan biri bo'lgan ta'lim sifatini oshishiga bir muncha erishgan bo'lamiz. Talabani mustaqil fikrlashga undovchi ta'limni tashkil qilishimiz ularni ijtimoiy hayotda ham mustaqil bo'lishi,

mustaqil qarorlar qabul qilishi va kattalr ko'magigi suyanib qolmaslik ko'nikmalari shakllanadi.

Oliy ta'limning yana bir ustuvor masalalaridanbiri o'quv jarayonini mazmunli tashkil qilinishini ta'minlovchi o'quv fan dasturlarini rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasida sinalgan va amalda qo'llanilgan o'quv fan dasturlari(syllabulari)dan foydalanishimiz ham maqsadli va samarali hisoblanadi. Chunki talabani akademik mas'uliyatini mazmunli tashkil etishimiz, ularni ko'proq bilimlarni olishlari, mustaqil izlanishlari, mustaqil dunyoqarashini kengayishini, teran fikrlarni bemalol bildirishlarini ta'minlagan bo'lamiz.

Yuqoridagi ilgari surilgan fikrlar oliy ta'limni moderinizasiya qilishimizga, zamonaviy ta'limni tashkil qilishimizga va oliy ta'lim tizimi xalqaro darajaga yatkazishimizga eng samarali yo'llardan biri bo'lishga xizmat qiladi. Oliy ta'limni yuqori saviyaga chiqarishimiz bizga juda ko'p eshiklarni ochilishiga sabab bo'ladi, chunki keyin bizni talabalar ham zamonaviy bilimga ega kadrlarimiz ham bemalol xalqaro almashiniv dasturlari bilan xorijiy tengdoshlari va kasbdoshlari bilan fikr almashishi va tajriba almashish imkoniyatini beradi.. Ularni bizda ta'lim olishlarini yaratib berishimiz ham bizning ta'limni xalqaro darajada ekanligini isbotlagan bo'lamiz.

Shuningdek, talabalar zamonaviy ta'lim olishi uchun so'ggi adabiyotlar bilan ta'minlashimiz, axborot resurslari bilan ta'minlashimiz ham oliy ta'limda innovasion faoliyatni rivojlantirishimiz mumkin, chunki talabalar o'z tanlagan sohalari bo'yicha so'nggi adabiyotlarni o'qishi, internet tarmoqlaridan bemalol faoydalanishi ularni zamon bilan hamnafaslikda ilm egallashiga zamin yaratadi. Talaba mustaqil mavzular ustida izlanishlar olib borishi, ilmga chaqoqligini oshishida sabab bo'ladi. Shuningdek, mustaqil tadqiqot olib borishga ishtiyoqi oshishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Ta'limda kreativ va tanqidiy yondashuv eng samarali va mazmundor yondashuv hisoblanadi chunki tanqid bor joyda o'sish bo'ladi va muhokama qilingan masalalar yechimi ham aniqlashadi va tortishuvlar tomonlarni haqligini isbotlashga bo'lgan intirishlar shu sohada o'sishlarni va o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Kreativlik esa ta'limda yangiliklarni yaratilishiga va yangi innovasiyalarni hayotimizga kirib kelishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilga adabiyotlar.

1. Nagmetova N.M.Thoretical aspects of the formation of students'worldview in the process of training in higher education.
2. Sattorov V.N (2023). Umumiy pedagogika fani taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES,3, 710-719. (2023)

3. Sattorov V.N (2023). Umumiy pedagogika fanini o'qitishda inovatsialar. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES,3, 734-745 (2023).
4. Activities of the Department of Social Sciences on the organization of the educational process. Textbook / V.A. Ksenofontov [and others]. Under total. ed. V.A. Ksenofontov. - Minsk: VA RB, 2012